

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕМЕДИКАЦИИ ПРИ ЭКСТИРПАЦИИ МАТКИ С СОПУТСТВУЮЩИМ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Малика Кадыровна Мухитдинова

Студентка 616 группы лечебного факультета

Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан.

Уроков Улугбек Худойберди угли

Студент 618 группы лечебного факультета

Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11179746>

Цель и задачи исследования. Оценить эффективность препарата верзепам в лечении тревожно – депрессивных состояний у больных женщин с миомой матки на фоне патологического- климактерического синдрома.

Материалы и методы. Клиническое исследование проводилось на базе отделения гинекологии клиники многопрофильной клиники СамГМУ. Выборка сформирована из 30 пациентов в возрасте от 40-65 лет, средний возраст 50. До операции все пациентки были осмотрены анестезиологом и отнесены к II классу по классификации ASA. Участницы предоставили письменное согласие на анестезию и участие в исследовании, а также прошли стандартную предоперационную подготовку, включающую компрессионное бинтование ног и предварительное введение инфузии 0,9% раствора натрия хлорида (500 мл). Все пациенты были разделены на две группы: первая группа-15 пациентов, которым дополнительно к стандартной премедикации в комплексное лечение был включён препарат верзепам, один раз в сутки в течение 3 дней до операции и 2 дня – после операции. Стандартная премедикация в себя следующие препараты: растворы атропина 0,1 %- 0,5 в/м, димедрола 1%-1,0 в/м, морфина 1%-1,0 в/м. Вторая группа пациентов состояла из 15 человек, которым применялась стандартная премедикация. Пункция субарахноидального пространства выполнялась на уровне LII–LIV с использованием иглы типа Pencil-Point G 25–26 в боковом положении.

Бупивакаин 0,5% вводился медленно, в течение 2 минут, в дозировке, рассчитанной согласно рекомендациям. Ни в одном случае не было зарегистрировано смертей или жизнеугрожающих осложнений.

Результаты исследования. Как показали наши исследования у всех 30 женщин СА была высокоэффективной. Уровень распространения полного сенсорно-моторного блока соответствовал L₃-L₄ дерматомам. В течение всей операции, в том числе в её

наиболее травматичные этапы пациенты не реагировали, жалоб не предъявляли. Признаков депрессии дыхания наблюдалось в обеих групп у 5 женщин. SpO₂ составило 90-94%. Сохранялась гемодинамическая стабильность. Однако, при оценке изменений гемодинамики у 2-ой группы в отличии от 1-ой группы женщин были установлены увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) с 90,2±2,8 уд/мин до 94,5±1,8 уд/мин, повышение САД на всех этапах наблюдения, Улиц из группы, получавших наряду с обычной премедикацией верзепам, отмечались более лучшие показатели не только психики (снижение или отсутствие тревожно-депрессивных состояний), но и более показательными явились изменения со стороны артериального давления (если до операции уровень давления сохранялся в пределах 160-170 САД, 100-110 ДАД, то после операции САД 130-140, ДАД 80-90).

Выводы. Предлагаемая схема лечения тревожно-депрессивных расстройств с помощью верзепам у женщин с климактерическим синдромом на фоне миомы матки повышает уровень медицинской и социальной реабилитации и сокращает пребывание больного в стационаре в среднем до 8-10 суток

REFERENCES

1. Vysotskaya IV, Letyagin VP, Shabanov MA, et al., Current issues of carcinogenesis, *Clinical Oncohematology*, 12 (1), p. 101–106, 2019. DOI: 10.21320/2500-2139-2019-12-1-101-106. cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-kantserogeneza/viewer (access date: 22.02.2021).
2. WHO official website. Cancer fact sheet. who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cancer (access date: 22.02.2021).
3. Andryev S. et al. Experience with the use of memantine in the treatment of cognitive disorders //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 282-288.
4. Antsiborov S. et al. Association of dopaminergic receptors of peripheral blood lymphocytes with a risk of developing antipsychotic extrapyramidal diseases //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 29-35.
5. Asanova R. et al. Features of the treatment of patients with mental disorders and cardiovascular pathology //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 545-550.
6. Begbudiyeв M. et al. Integration of psychiatric care into primary care //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 551-557.

7. Bo'Riyev B. et al. Features of clinical and psychopathological examination of young children //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 558-563.
8. Borisova Y. et al. Concomitant mental disorders and social functioning of adults with high-functioning autism/asperger syndrome //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 36-41.
9. Ivanovich U. A. et al. Efficacy and tolerance of pharmacotherapy with antidepressants in non-psychotic depressions in combination with chronic brain ischemia //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 409-414.
10. Karshiyev Z. et al. The degree of adaptation to psychogenic effects in social life in patients with psychogenic asthma //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 295-302.
11. Konstantinova O. et al. Clinical and psychological characteristics of patients with alcoholism with suicidal behavior //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 399-404.
12. Konstantinova O. et al. Experience in the use of thiamine (vitamin B1) megadose in the treatment of korsakov-type alcoholic encephalopathy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 564-570.
13. Kosolapov V. et al. Modern strategies to help children and adolescents with anorexia nervosa syndrome //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 571-575.
14. Lomakin S. et al. Biopsychosocial model of internet-dependent behavior. Risk factors for the formation of the internet //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 205-211.
15. Lomakin S. et al. Features of electroencephalographic disorders in patients with mental disorders due to brain damage or dysfunction //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 367-372.